

УДК 336.76

**ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****THE IMPORTANCE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY
OF THE RUSSIAN FEDERATION****©Воробьев Ю. Н.**

д-р экон. наук

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, vorobyov_120758@mail.ru***©Vorobyov Yu.***Dr. habil., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, vorobyov_120758@mail.ru***©Балахничева Л. С.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, balahnicheva96@mail.ru***©Balahnicheva L.***Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russia, balahnicheva96@mail.ru***©Блажевич О. Г.**

канд. экон. наук,

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru***©Blazhevich O.***PhD, Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены практические аспекты развития иностранного инвестирования в экономику РФ. Указаны как положительные, так и отрицательные характеристики данного экономического процесса. Предложены рекомендации по нивелированию негативного воздействия иностранных инвестиций на экономику РФ. В заключении авторы приходят к выводу, что необходимо повышать уровень собственных финансовых усилий с целью развития национальной экономики, ориентировать экономическое развитие на стимулирование вложений отечественного крупного, среднего и малого бизнеса.

Abstract. The article considers the practical aspects of the foreign investment development in the economy of the Russian Federation. Both positive and negative characteristics of this economic process are specified. The recommendations for the negative impact diminishing of the foreign investment to the economy of the Russian Federation are proposed. In the conclusion authors come to a conclusion that it is necessary to increase the level of own financial efforts for the purpose of development of national economy, to focus economic development on stimulation of investments of domestic large, medium and small business.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономика, анализ.

Keywords: foreign investments, economy, analysis.

В настоящее время развитие экономики любого государства неразрывно связано с повышением активизации любых форм участия в мирохозяйственных отношениях. В связи с этим особое внимание уделяется формированию и развитию международных потоков инвестиционного капитала, основы которого заложены в эффективном сотрудничестве между государствами. Причины данного явления, по мнению российского экономиста XIX век Б. Ф. Брандта, заключаются, «во-первых, в естественном стремлении капитала туда, где он может найти наиболее выгодное для себя помещение, а во-вторых, в сознательной экономической политике стран, заинтересованных в таком перемещении капиталов» [2, с. 2].

Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику рассматривались во многих научных трудах, в том числе А. Г. Богатыревым [1], Н. Н. Вознесенской [3], Ю. Н. Воробьевым и Е. И. Воробьевой [4], Е. И. Воробьевой [5], В. Катасоновым [6], А. В. Смагиной [10], Н. С. Скопенко [9] и др.

Привлечение иностранных инвестиций в государство, согласно общепризнанному мнению, дает целый ряд преимуществ. В юридической литературе отмечается: «Мировой опыт показал, что прямые иностранные инвестиции имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с другими формами финансирования экономики. Во-первых, это дополнительный источник капитальных вложений в производство товаров и услуг, нередко осуществляемых в виде передачи технологий, ноу-хау, передовых методов управления и т. д. Во-вторых, прямые иностранные инвестиции не ложатся бременем на бюджет, на внешний долг государства. Наоборот — они способствуют получению средств для его погашения. Наконец, иностранные инвестиции способствуют интеграции экономики страны–реципиента капитала в мировое хозяйство» [3, с. 104].

В последние годы актуальным стал вопрос привлечения внешнего иностранного капитала в экономику России, поскольку считается, что именно иностранные инвестиции являются одним из важнейших условий стабилизации и последующего экономического роста страны.

В связи с этим, тема исследования является актуальной, поскольку позволит понять следует ли ожидать «экономического чуда» от привлекаемого зарубежного инвестиционного капитала.

В середине 60-х годов XX века появилась теория о стимулирующем влиянии иностранных инвестиций на рост экономик, а с конца 80-х годов XX века — настоятельные рекомендации МВФ и Всемирного банка о содействии притоку иностранных инвестиций. Причины такой рекомендации, по мнению В. М. Саврадим, кроются «в накоплении громадных денежных масс в развитых странах и настоятельной необходимости их перелива в менее развитые экономики с целью недопущения «перегрева» собственных» [8, с. 394–395].

В России на государственном уровне декларируются положения о благоприятных условиях для иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, что должно позволить наращивать приток инвесторов со своими капиталами. Однако это декларирование не всегда соответствует действительности. Здесь много причин, в том числе и внеэкономических, которые мешают действительному притоку иностранного капитала.

За последние годы иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации достигли заметных размеров. Правда, по качеству вкладов они разнятся. Рассмотрим и проанализируем структуру и динамику иностранных инвестиций в экономику РФ в трех направлениях:

1. по типам вложений;
2. основным государствам–инвесторам;
3. по видам экономической деятельности.

1. Анализ структуры и динамики объемов иностранных инвестиций в экономику РФ по типам вложений

Объемы иностранных инвестиций в экономику России по типам вложений представлены в Таблице 1.

В Таблице 1 приведены все виды вложения имущественных и интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности на территории России с целью получения последующего дохода.

Таблица 1.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПО ТИПАМ *

Показатели	2010		2011		2012		2013	
	Сумма, млн. долл. США	Удельный вес, %	Сумма, млн. долл. США	Удельный вес, %	Сумма, млн. долл. США	Удельный вес, %	Сумма, млн. долл. США	Удельный вес, %
Всего инвестиций	114746	100	190643	100	154570	100	170180	100
в том числе:								
прямые инвестиции	13810	12,1	18415	9,7	18666	12,1	26118	15,4
из них:								
взносы в капитал	7700	6,7	9080	4,8	9248	6,0	9976	5,9
лизинг	108	0,1	163	0,1	3	0,0	4	0,0
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций	4610	4,1	7495	3,9	7671	5,0	14581	8,6
прочие прямые инвестиции	1392	1,2	1677	0,9	1744	1,1	1557	0,9
портфельные инвестиции	1076	0,9	805	0,4	1816	1,2	1092	0,6
из них:								
акции и паи	344	0,3	577	0,3	1533	1,0	895	0,5
долговые ценные бумаги	680	0,6	219	0,1	282	0,2	186	0,1
из них векселя	678	0,6	120	0,1	254	0,2	132	0,1
прочие инвестиции	99860	87,0	171423	89,9	134088	86,7	142970	84,0
из них:								
торговые кредиты	17594	15,3	27775	14,6	28049	18,1	27345	16,1
прочие кредиты	79146	69,0	139931	73,4	97473	63,1	113950	66,9
в том числе:								
на срок до 180 дней	41239	36,0	91484	48,0	44543	28,8	21647	12,7
на срок свыше 180 дней	37907	33,0	48447	25,4	52930	34,3	92303	54,2
прочее	3120	2,7	3717	1,9	8566	5,5	1675	1,0

* [11, с. 290]

Согласно данным, представленным в Таблице 1, в 2013 году в экономику России поступило 170 млрд. долл. иностранных инвестиции, что на 10,1% больше, чем в 2012 году, или на 48,3% больше, чем в 2010 году.

Наибольший удельный вес в поступившем иностранном капитале (84,0%) в 2013 году составили «прочие инвестиции». А говоря понятным всем языком — кредиты и займы на сумму почти 142 млрд. долларов. Всего лишь 15% вложений из-за границы пришлось на прямые инвестиции, и совсем уж «крохи» достались инвестициям портфельным.

Как видим, за анализируемый период категория «прочие инвестиции» прочно удерживает за собой около 80% всего объема иностранных инвестиций. При этом, более 2/3 из них приходится на долю краткосрочных кредитов. Очень точную характеристику данным краткосрочным финансовым инвестициям дал В. Ю. Катасонов: «... на „бытовом“ языке это банальные финансовые спекуляции, которые не только не помогают реальному сектору экономики, а, наоборот, мешают его развитию, т.к. вызывают периодические взлеты и падения рыночных котировок этих предприятий, внося полную дезорганизацию в производство и приводя даже рентабельные предприятия до банкротства» [6].

Таким образом, приведенные выше аргументы мы считаем вполне убедительными в целях отказа от существующей практики привлечения иностранных инвестиций как, якобы, весомого фактора развития реального сектора экономики (по крайней мере, в части жесткой регламентации объемов в категории «прочие инвестиции», т. е. займов, кредитов и др.).

2. Анализ накоплений иностранных инвестиций по основным государствам–инвесторам

На начало 2014 года, накопленный иностранный капитал в экономике России составил 384,1 млрд. долл. Об объемах инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику Российской Федерации, свидетельствуют данные, приведенные в Таблице 2.

Анализ данных Росстата свидетельствует, что больше всех из указанных в Таблице 2. стран заинтересованы в инвестициях в Россию инвесторы Кипра, Нидерландов, Люксембурга. На долю этих государств приходится 48,6% от общего объема накопленных иностранных инвестиций.

Таблица 2.

НАКОПЛЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ–ИНВЕТОРАМ В 2013 Г. (НА КОНЕЦ ГОДА) *

Показатели	Накоплено		в том числе, млн. долл.:		
	всего, млн. долл.	удельный вес, %	прямые инвестиции	портфельные инвестиции	прочие инвестиции
Всего инвестиций	384117	100	126051	5691	252375
из них по основным странам–инвесторам	321456	83,7	94163	3870	223423
в том числе:					
Кипр	69075	18,0	44781	1565	22729
Нидерланды	68176	17,8	23723	153	44300
Люксембург	49192	12,8	1195	213	47784
Китай	32130	8,4	1679	15	30436
Соединенное Королевство / (Великобритания)	27977	7,3	2726	928	24323
Германия	21309	5,5	12704	16	8589
Ирландия	20087	5,2	482	2	19603
Франция	13227	3,4	2746	34	10447
США	10305	2,7	2831	938	6536
Япония	9978	2,6	1296	6	8676

* [11, с. 303]

При анализе поступлений инвестиционного капитала в экономику РФ за период 2010–2013 г.г. с указанием основных стран–инвесторов несколько меняется ситуация со странами–лидерами, поскольку рассматривается доля государств не в накопленном объеме инвестиций за все время экономических отношений стран–партнеров, а в объеме ежегодных поступлений. Так, в 2010 году 35,5% инвестиционного капитала поступило

от Великобритании; в 2011, 2012, 2013 годах — от Швейцарии (48,2%, 30,3% и 14,5% соответственно).

Однако следует отметить, что за последние 20 лет наблюдается существенное изменение в предпочтении стран–инвесторов. На Рисунке представлено изменение доли стран–инвесторов в совокупных инвестиционных вложениях в экономику России.

Согласно представленных данных анализа, в первые годы становления России как независимого государства основными государствами–инвесторами являлись США (27,9%) и Германия (10,3%). Такая ситуация вполне объяснима тем фактом, что в эти годы иностранными государствами активно выкупались практически за бесценок ваучеры и акции у рабочих еще действующих предприятий.

Современный пьедестал тройки лидеров стран–инвесторов вполне объяснимо и ожидаемо занимает Кипр. Ситуация объясняется достаточно просто: происходит возврат денежного капитала. Другими словами, денежный капитал, выведенный ранее из России и осевший в оффшорах (крупнейшим из которых и является Кипр), под видом иностранных инвестиций возвращается обратно. Причем ни для кого не секрет, что реальными хозяевами инвестируемого капитала являются российские компании или физические лица, имеющие в своем распоряжение разветвленную структуру созданных иностранных компаний или филиалов, юридические адреса которых закреплены как раз на Кипре (или в других аналогичных государствах).

Составлено авторами на основании [7].

Рисунок. Динамика структуры объемов инвестиций от иностранных инвесторов в экономику РФ по странам, %.

Именно этим фактом объясняется лидерство Кипра и в объемах прямых инвестиций (44781 млрд. долл.), предусматривающих не спекулятивные вложения в финансовые активы в целях получения быстрой прибыли, а долгосрочные капитальные вложения в акционерный капитал предприятия в целях его развития.

Также внимания заслуживают показатели поступления инвестиций в экономику РФ из стран СНГ (Таблица 3).

Согласно данным, представленным в Таблице 3, также наблюдается смена лидера-инвестора: в 2010 г. и 2011 г. — это Беларусь (удельный вес инвестиций в общем объеме инвестиций стран СНГ — 41,1% и 43,4% соответственно); в 2012 г. и 2013 г. — Казахстан (41,1% и 53,9% соответственно).

Таблица 3.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ СТРАН СНГ за 2010–2013 г. г., % *

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего	100	100	100	100
в том числе:				
Азербайджан	1,9	1,6	2,0	3,4
Армения	1,6	0,7	1,1	1,0
Беларусь	41,1	43,4	34,9	20,0
Казахстан	8,6	33,7	41,1	53,9
Киргизия	0,9	7,2	8,2	4,3
Республика Молдова	0,8	1,1	0,8	0,5
Таджикистан	0,1	2,2	0,8	1,0
Туркмения	12,3	0,1	0,1	0,1
Узбекистан	1,0	0,6	0,9	1,2
Украина	—	9,4	10,1	14,6

* Составлено авторами на основании [8, с. 299]

3. Динамика поступлений и структура иностранных инвестиций
по видам экономической деятельности.

Поступление иностранных инвестиций в экономику РФ по видам экономической деятельности в 2010–2013 гг. представлено в Таблице 4.

Таблица 4.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ,
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2010–2013 г. г. *

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего, в т. ч.:	114746	190643	154570	170180
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	466	638	624	610
рыболовство, рыбоводство	16	25	65	30
добыча полезных ископаемых	13858	18634	18150	11424
обрабатывающие производства	33157	41086	49230	89789
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	543	1425	1821	1636
строительство	1136	1958	850	723
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	13334	24456	25379	31030
гостиницы и рестораны	229	99	76	59
транспорт и связь	6576	5943	4622	4759
финансовая деятельность	37913	86885	43395	20121
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	7341	9237	10035	9717
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	25	25	—	—
образование	1	2	2	1
здравоохранение и предоставление социальных услуг	13	42	177	194
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	138	188	144	87

* [8, с. 291–296]

Согласно данным, представленным в Таблице 4, иностранные инвестиции, в соответствии со стратегическими задачами инвесторов, вкладывались, в основном, в добычу полезных ископаемых, в обрабатывающие производства, оптовую и розничную торговлю, а также финансовую деятельность.

Отрасли, обновление которых жизненно необходимо самой России, для инвесторов не представляют существенного интереса. Это сельское хозяйство, образование и здравоохранение, поступление в которые ПИИ ничтожно мало. Очевидно, что государственные органы, ответственные за привлечение ПИИ, должны создать условия для оптимального структурного использования иностранных инвестиций в национальной экономике России, для сбалансированного ее развития.

При этом, стоит напомнить, что государственно–правовое регулирование всего процесса привлечения иностранных инвестиций в экономику государства необходимо «дабы присутствие иностранного капитала не привело к политическому и экономическому закабалению России» [1, с. 18]. Однако результаты выше проведенного анализа по разным направлениям говорит об обратном.

Также обратим особое внимание на распределение объемов прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности, поскольку в обществе активно муссируется представление о благоприятном воздействии иностранных инвестиций (и особенно прямых иностранных инвестиций как акционерного капитала, направленного на приобретение инвестором акций предприятия для последующего содействия его развитию). Однако это не совсем так. Рассмотрим динамику основных структурных предпочтений иностранных инвесторов в экономике РФ (Таблица 5).

Таблица 5.

ПИИ (АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ) В РОССИИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВЫДЕРЖКА)*

Показатели	Всего	Всего ПИИ	в т. ч.					
			Добыча полезных ископаемых	Финансовая деятельность	Сельское хозяйство	Торговля	Операции с недвижимым имуществом	Обрабатывающие производства
<i>01.01.2011</i>								
Сумма, млн. дол.	114746	13810	2035	777	360	1912	2853	4650
Удельный вес, %		100	14,7	5,6	2,6	13,8	20,7	33,7
<i>01.01.2012</i>								
Сумма, млн. дол.	190643	18415	4627	1100	417	1818	3245	4686
Удельный вес, %		100	25,1	6,0	2,3	9,9	17,6	25,4
<i>01.01.2013</i>								
Сумма, млн. дол.	154570	18666	3529	1238	274	2918	3450	5702
Удельный вес, %		100	18,9	6,6	1,5	15,6	18,5	30,5
<i>01.01.2014</i>								
Сумма, млн. дол.	170180	26118	3343	1050	384	7660	4332	7946
Удельный вес, %		100	12,8	4,0	1,5	29,3	16,6	30,4

* Рассчитано авторами на основании [8, с. 291–296].

Как наглядно показывают данные из Таблицы 5 наибольший интерес для зарубежных инвесторов представляют обрабатывающие производства (особенно химическое производство, производство транспортных средств и оборудования, а также производство пищевых продуктов, включая напитки и табак) — удельный вес ПИИ в данной группе

стабильно составляет около 30%. Небольшие структурные изменения по остальным видам экономической деятельности, наблюдаемые за анализируемый период, каких-либо существенных позитивных сдвигов в экономике не привнесли (хотя нередко снижение удельного веса показателя сопровождается при этом ростом его денежного измерения). Да и в целом, предпочтения иностранных инвесторов не меняются, а, следовательно, и ожидать каких-либо структурных изменений с помощью ПИИ — ошибочно.

Также особый интерес вызывает анализ распределения предпочтений иностранных инвесторов по видам экономической деятельности в контексте страны–лидера вложений. Рассмотрим распределение основных структурных предпочтений иностранных инвесторов в экономике РФ (Таблица 6).

Таблица 6.

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАНАМ–ИНВЕТОРАМ В 2013 г. *

<i>Вид экономической деятельности</i>	<i>Страна–лидер вложений в группе</i>	<i>Удельный вес вложений, %</i>
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	Кипр	56,6
Добыча полезных ископаемых	Кипр	25,2
Обрабатывающие производства	Великобритания	17,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Ирландия	33,6
Строительство	Кипр	39,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	Кипр	29,5
Транспорт и связь	Люксембург	31,1
Финансовая деятельность	Швейцария	80,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	Кипр	49,3

* Составлено авторами на основании [11, с. 300–303].

Согласно приведенным данным из Таблицы 6, мы видим, что лидирующее место по многим позициям занимает Кипр (что как раз согласуется с данными в Таблице 3). По остальным отраслям лидирующие места распределились за отдельными странами: Великобритания в сфере обрабатывающего производства; Люксембург — транспорт и связь; Швейцария — финансовая деятельность.

Проведенный анализ роли иностранного инвестирования в экономике РФ позволил сделать следующие выводы и дать практические рекомендации:

1. Наибольший удельный вес в структуре иностранных инвестиций занимает категория «прочие инвестиции» — около 80%. Данный факт говорит о необходимости жесткой регламентации допускаемых объемов данной категории, поскольку именно в этом сегменте происходит «вымывание» денежных средств государства на счета зарубежных инвесторов.

2. Наиболее заинтересованными странами–инвесторами в экономику России являются Кипр, Нидерланды и Люксембург. На долю этих государств приходится 48,6% от общего объема накопленных иностранных инвестиций.

3. Среди стран СНГ основными инвесторами являются Беларусь (страна–лидер по инвестиционным вложениям в экономику РФ в 2010–2011 г. г.) и Казахстан (страна–лидер по инвестиционным вложениям в экономику РФ в 2012–2013 г. г.).

4. Приоритеты иностранных инвесторов в части вложения капитала в определенные виды экономической деятельности (наиболее крупные — это добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность) не совпадают с интересами РФ (сельское хозяйство, образование, здравоохранение). Таким образом, развеивается миф о благоприятном воздействии иностранных инвестиций (и особенно прямых иностранных инвестиций как акционерного капитала, направленного

на приобретение инвестором акций предприятия для последующего содействия его развитию) на рост экономики государства.

В целом, следует отметить, что несмотря на положительные характеристики иностранного инвестирования, экономика РФ не получает ожидаемого эффекта ни в части развития необходимых для государства видов экономической деятельности, ни в части противодействия оттоку капитала из государства. Как отмечает А. В. Смагина, «приходится констатировать неудовлетворительную роль механизма правового регулирования иностранных инвестиций в России. Обозначенные в инвестиционном законодательстве скромные цели (привлечение и эффективное использование в экономике Российской Федерации иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта и т. п.) не достигнуты» [10].

В связи с этим, мы считаем объективно необходимым решение проблемы несбалансированности интересов национального и иностранного инвесторов. Это можно осуществить за счет законодательных и нормативных изменений на государственном уровне с тем, чтобы обеспечить равенство прав и возможностей отечественного и иностранного инвестора при вложении капитала в российскую экономику.

За последние два года ситуация с иностранным инвестированием меняется не в лучшую сторону. Многие зарубежные инвесторы либо приостановили свое инвестирование капитала в российскую экономику, либо отозвали свои инвестиционные ресурсы. Это обусловлено геополитическими процессами, навязанными миру США и их союзниками в ЕС. В результате отток капиталов из России составил практически 150 млрд. долл. США [7].

Поэтому привлекая иностранный капитал необходимо помнить, он управляется из-за пределов России. Это является одним из главных негативных моментов в привлечении иностранных инвестиций в любой форме. Ожидать стабильного и лояльного поведения иностранных инвесторов на российском рынке долгосрочных прямых и портфельных инвестиций не следует в обозримом будущем. Западный мир видит в России не просто соперника, но врага, а это не позволяет даже здравомыслящим иностранным инвесторам вкладывать свои капиталы, чтобы не попасть под санкции со стороны США. Это наказание настолько серьезное, что даже многие российские компании не спешат, например, приходить в Крым, боясь санкций со стороны США. У России остается только один выход — повышать уровень собственных финансовых усилий с целью развития национальной экономики, ориентировать экономическое развитие на стимулирование вложений отечественного крупного, среднего и малого бизнеса.

Список литературы:

1. Богатырев А. Г. Инвестиционное право. М.: Рос.право, 1992. 272 с.
2. Брандт Б. Ф. Иностранные капиталы. Ихъ влияние на экономическое развитие страны. Часть первая. Теоретическія основанія. Опытъ иностранныхъ государствъ. СПб: Типографія В. Киршбаума, 1898. 312 с.
3. Вознесенская Н. Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт: (Сравн.–правовой комментарий). М.: Контракт ИНФРА–М, 2001. 213 с.
4. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И. Инвестирование: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2004. 340 с.
5. Воробьева Е. И. Инвестиционно–инновационная деятельность на национальном и региональном уровнях. Симферополь: Таврия, 2007. 235 с.
6. Катасонов В. Семь мифов об иностранных инвестициях, или «заграница нам поможет». 2007. Режим доступа: ruskline.ru/analitika/2011/06/03/sem_mifov_ob_inostrannyh_investiciyah_ili_zagranica_nam_pomozhet/ (дата обращения 11.04.2016).
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Иностранные инвестиции. Режим доступа: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

/enterprise/investment/foreign/# (дата обращения 11.04.2016).

8. Саврадим В. М. Финансова стабільність держави: теорія, методологія, практика. Херсон: Тімекс, 2015. 528 с.

9. Скопенко Н. С. Прямые иностранные инвестиции в АПК: преимущества, недостатки, риски // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2011. №2. С. 58–62.

10. Смагина А. В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. 2008 // Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU. Режим доступа: www.portalus.ru/modules/internationallaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1228189371&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения 11.04.2016).

11. Финансы России. 2014: стат.сб. М.: Росстат, 2014. 357 с.

References:

1. Bogatyrev A. G. Investitsionnoe pravo. Moscow, Ros. pravo, 1992, 272 p.

2. Brandt B. F. Inostrannye kapitaly. Ikh vliyanie na ekonomicheskoe razvitiye strany. Part first. Teoreticheskiya osnovaniya. Opyt inostrannykh gosudarstv. St. Petersburg, Tipografiya V. Kirshbauma, 1898, 312 p.

3. Voznesenskaya N. N. Inostrannye investitsii: Rossiya i mirovoi opyt: (Srnvn.–pravovoi kommentarii). Institut gosudarstva i prava RAN. Moscow, Kontrakt INFRA–M, 2001, 213 p.

4. Vorobev Yu. N., Vorobeva E. I. Investirovanie: uchebnoe posobie. Simferopol, Tavriya, 2004, 340 p.

5. Vorobeva E. I. Investitsionno–innovatsionnaya deyatelnost na natsionalnom i regionalnom urovnyakh. Simferopol, Tavriya, 2007, 235 p.

6. Katasonov V. Sem mifov ob inostrannykh investitsiyakh, ili “zagranitsa nam pomozhet”.

Available at:

ruskline.ru/analitika/2011/06/03/sem_mifov_ob_inostrannyh_investitsiyah_ili_zagranica_nam_pomozhet/, accessed 11.04.2016.

7. Ofitsialnyi sait Federalnoi sluzhby gosudarstvennoi statistiki. Inostrannye investitsii.

Available at: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/foreign/#, accessed 11.04.2016.

8. Sаврадим В. М. Финансова стабільність держави: теорія, методологія, практика. Херсон, Тімекс, 2015, 528 с.

9. Скопенко Н. С. Прямые иностранные инвестиции в АПК: преимущества, недостатки, риски. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 2011, no. 2, pp. 58–62.

10. Смагина А. В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU 2008. Available at: www.portalus.ru/modules/internationallaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1228189371&archive=&start_from=&ucat=&, accessed, 11.04.2016.

11. Финансы России. 2014: Stat.sb. Moscow, Rosstat, 2014, 357 p.

*Работа поступила
в редакцию 16.06.2016 г.*

*Принята к публикации
20.06.2016 г.*